

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Квадратичное программирование (программа МАТЛАБ)

Содержание

1. Введение \ 1
2. Первая задача квадратичного программирования \ 1
3. Вторая задача квадратичного программирования \ 3
4. Тест для первой задачи \ 4
5. Тест для второй задачи \ 34
6. Литература \ 5
7. Программы \ 7-11

1. Введение

В книге [1] описан (в частности) метод решения задачи квадратичного программирования. Здесь приводятся открытые коды МАТЛАБ-программ для решения этой задачи.

2. Первая задача квадратичного программирования

Рассмотрим следующую задачу. Необходимо найти минимум функции

$$F(x) = 0.5 \cdot x^T \cdot R \cdot x - U^T \cdot x \quad (1)$$

при ограничениях вида

$$T^T \cdot x + C = 0, \quad (2)$$

$$x \geq 0, \quad (3)$$

где

T как верхний индекс - знак транспонирования,

x, C, U - векторы размерностью k ,

T - матрица размерностью $k \cdot m$,

R - квадратная положительно определенная матрица размерностью $k \cdot k$.

Неизвестным здесь является вектор x . Множество уравнений (2) не должно быть пустым. Ограничение (3) может относиться только к некоторым переменным или вообще отсутствовать. Далее в этой задаче будет использоваться вектор D указателей типа уравнения в (3): если m -уравнение является равенством, то $D_m = 0$, а в противном случае $D_m = 1$.

Метод решения основан на движении по градиенту минимизируемой функции (1). Расчет выполняется итеративно и результат расчета, как правило, является приближенным. При этом в результате появляются невязки в уравнениях (2, 3). Относительная невязка в уравнении (2) определяется как

$$\varepsilon = \left(T^T \cdot x + C \right)^T \left(T^T \cdot x + C \right) / \left(x^T x \right). \quad (4)$$

Допустимое значение этой невязки ε_{\max} задается пользователем.

Количество итераций (т.е. длительность расчета) и величина ε_{\max} регулируются величиной ρ . Чем больше величина ρ , тем меньше величина ε_{\max} , но тем больше длительность вычислений.

M-функция для решения этой задачи имеет вид:

```
function [x,n1,k,ero,Fmin,...  
          kk,erok,Fmink,xx]=...  
squ2 (R,T,C,U,D,r,erd,kmax)
```

Входными аргументами здесь являются

R, T, C, U, D – матрицы и векторы, определенные в (1, 2),

r – величина ρ ,

erd – величина ε_{\max} ,

$kmax$ – максимальное число итераций,

Выходными величинами здесь являются

x – неизвестный вектор,

$n1$ – вектор невязок в уравнении (2)

k – количество итераций,

ero – величина относительной невязки ε ,

Fmin – значение минимума функции (1).

Следующие выходные величины используются для отображения графиков:

kk – вектор номеров итераций

erok - вектор относительных невязок \mathcal{E} в каждой итерации,

Fmink - вектор значений минимума функции (1) в каждой итерации,

xx - матрица векторов \mathbf{x} в каждой итерации.

3. Вторая задача квадратичного программирования

Рассмотрим теперь следующую задачу. Необходимо найти минимум функции (1)

$$F_1(x) = 0.5 \cdot x_1^T \cdot R \cdot x_1 - U_1^T \cdot x_1 \quad (5)$$

при ограничениях вида

$$T_1^T \cdot x_1 + C_1 \geq 0. \quad (6)$$

Неизвестным здесь является вектор x_1 . Множество уравнений (6) не должно быть пустым. Знак " \geq " в (6) может относиться только к некоторым уравнениям, а в остальных уравнениях заменяется на знак строгого равенства. Далее в этой задаче будет использоваться вектор D_1 указателей типа уравнения в (6): если m -уравнение является равенством, то $D_{1m} = 0$, а в противном случае $D_{1m} = 1$.

Вторая задача может быть преобразована в первую задачу следующим образом. Ограничение (6) представим в виде

$$T_1^T \cdot x_1 + C_1 - x_2 = 0, \quad (7)$$

$$x_2 \geq 0. \quad (8)$$

Рассмотрим вектор

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (9)$$

и перепишем формулы (5, 7, 8) в виде (1, 2, 3) соответственно, где

$$R = \begin{bmatrix} R_1 & Q_{21} \\ Q_{12} & Q \end{bmatrix}, \quad (10)$$

$$T = \begin{bmatrix} T_1 \\ -E \end{bmatrix}, \quad (11)$$

$$U = \begin{bmatrix} U_1 \\ V_u \end{bmatrix}, \quad (12)$$

$$C = C_1, \quad (13)$$

$$D = \begin{bmatrix} V_d \\ D_1 \end{bmatrix}, \quad (14)$$

E - единичная матрица,

Q , Q_{12} , Q_{21} - нулевые матрицы,

V_u , V_d - нулевые векторы.

M-функция для преобразования второй задачи в первую имеет вид:

```
function [R,T,U,C,D]=squ21(R1,T1,U1,C1,D1)
```

4. Тест для первой задачи

M-функция **function testsqu2()** решает первую задачу для двумерного вектора \mathbf{x} . При этом строятся графики, показанные на рис.1, где

- в окне 'Error (testsqu2)' показано изменение ошибки \mathcal{E} в зависимости от номера итерации,
- в окне 'Log of error' показано изменение ошибки $\ln(\mathcal{E})$ в зависимости от номера итерации,
- в окне 'Minimum' показано изменение значения функции (1) в зависимости от номера итерации,

Рассмотрим двумерный вектора \mathbf{x} как точку на плоскости. В окне 'Trajectory' показано движение этой точки с увеличением номера итерации от начального значения (0, 0) до конечного, являющегося решением задачи.

Рис. 1.

5. Тест для второй задачи

M-функция `function testsqu4()` решает вторую задачу для четырехмерного вектора \mathbf{x} . При этом строятся графики, показанные на рис. 2, где

- в окне 'Error (testsqu2)' показано изменение ошибки \mathcal{E} в зависимости от номера итерации,
- в окне 'Log of error' показано изменение ошибки $\ln(\mathcal{E})$ в зависимости от номера итерации,
- в окне 'Minimum' показано изменение значения функции (1) в зависимости от номера итерации,
- в окне 'Trajectory' показано изменение значений четырех компонент вектора \mathbf{x} с увеличением номера итерации от начального значения (0) до конечного, являющегося решением задачи.

Рис. 2.

6. Литература

1. Хмельник С.И. Электрические цепи постоянного тока для моделирования и управления. Алгоритмы и аппаратура. Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., <https://doi.org/10.5281/ZENODO.19098465>

7. Программы

Оглавление

1. `function figi`
2. `function min2_4_300`
3. `function Rdiiod`
4. `function squ2`
5. `function squ21`
6. `function testsqu2`
7. `function testsqu4`

```

function figi(kk,erok,Fmink,ii,tit,m)
%
s=size(ii);
subplot(2,2,1); p1=plot(kk,erok,'r');
set(p1,'LineWidth',3)
title(tit);
grid on;
if m==4
%subplot(2,2,2);
%plot(ii(1,:),ii(2:4,:), 'b',ii(1,:),ii(3:4,:), 'k',
%ii(1,:),ii(4,:), 'r');
subplot(2,2,2);
p2=plot(kk,ii(1,:), 'b',kk,ii(2,:), 'k',...
kk,ii(3,:), 'r',kk,ii(4,:), 'c');
ylabel('x1,x2,x3,x4');
elseif m==2
subplot(2,2,2);
p2=plot(ii(1,:),ii(2,:), 'b');
ylabel('x2');
xlabel('x1');
end
set(p2,'LineWidth',3)
title('Trajectory');
grid on;
subplot(2,2,3); p3=plot(kk,log(erok),'r');
set(p3,'LineWidth',3)
title('Log of error');
xlabel('Iter');
grid on;

```

```
subplot(2,2,4); p4=plot(kk,Fmink,'k');
set(p4,'LineWidth',3)
title('Minimum');
xlabel('Iter');
grid on;
```

function

```
[i,k,p,dD,kk,erok,ero,ogr,Fmin,Fmink,ii]...
= min2_4_300(Rn,Un,erd,D,dmin,dmax,kmax,T,C)
% min function (1.1.24)
i=0*Un;
nUn=sum(Un.^2);
if nUn==0
    nUn=erd;
end
ero=999;
raz=size(i);
k=0;
while ero>erd && k<kmax
    k=k+1;
    if k==1
        ii=i;
    else
        ii=[ii,i];
    end
    kk(k)=k;
    [mui1,mui2]=Rdiod(i,D,dmin,dmax);
    p=mui1'+Rn*i-Un;
    m2=diag(mui2);
    a=p'*p/(p'*(m2+Rn)*p);
    ap=a*p;
    i=i-ap;
    for j=[1:1:raz]
        if D(j)==1 && i(j)<0
            i(j)=0;
        end
    end
    end
    ogr=T'*i+C;
    ogr2=ogr'*ogr;
    ei=i'*i;
    ero=sqrt(ogr2/ei);
```

```

    erok(k)=ero;
    Fmin=0.5*i'*Rn*i-Un'*i;
    Fmink(k)=Fmin;
end
dD=muil;

```

```

function [mui1,mui2]=Rdiod(i,D,dmin,dmax)

```

```

% resistance of diodes

```

```

    %if D==0
        %mui1=0;mui2=0;
        %return;
    %end

```

```

n=size(i);

```

```

n=n(1);

```

```

k=1;

```

```

while k<=n

```

```

    if D(k)==1

```

```

        if i(k) >0

```

```

            mui1(k)=dmin*i(k);

```

```

            mui2(k)=dmin;

```

```

        else % i(k) =<0

```

```

            mui1(k)=dmax*i(k);

```

```

            mui2(k)=dmax;

```

```

        end

```

```

    else

```

```

        mui1(k)=dmin*i(k);

```

```

        mui2(k)=dmin;

```

```

    end

```

```

    k=k+1;

```

```

end

```

```

function [i,ogr,k,ero,Fmin,kk,erok,Fmink,ii]...
    =squ2(R,T,C,U,D,r,erd,kmax)

```

```

%F=0.5*x'*R*x-U'*x --->min, T'*x+C=0, x.*D>=0

```

```

dmin=0.001;

```

```

dmax=10000;

```

```

Rn=R+r*T*T' ;

```

```

Un=U-r*T*C;

```

```

[i,k,p,dD,kk,erok,ero,ogr,Fmin,Fmink,ii]=...

```

```

min2_4_300 (Rn,Un,erd,D,dmin,dmax,kmax,T,C);

```

```
function [R,T,U,C,D]=squ21(R1,T1,U1,C1,D1)
```

```
%
Q=0*diag(C1);
Q21=0*T1;
Q12=0*T1';
R=[R1,    Q21;
  Q12,  Q];
U=[U1;0*C1];
E=diag(0*C1+1);
T=[T1',  -E]';
D=[0*U1;D1];
C=C1;
```

```
function testsqu2()
```

```
%
% x=[1,2]'
% F=0.5*x'*R*x-U'*x ---->min,   T'*x+C=0,
x.*D>=0
dmin=0.001;
dmax=10000;
r=100000;
erd=0.01;
kmax=515;
L=[1,2;
   0,1];
R=L*L';
T=[3,5;
   -2,-3]';
C=-[7,8]';
U=[1,3]';
D=[0,1]';
[i,ogr,k,ero,Fmin,kk,erok,Fmink,ii]=squ2(R,T,C,
U,D,r,erd,kmax);
ii
ogr
ero
k
Fmin
figi(kk,erok,Fmink,ii,'Error (testsqu2)',2);
```

```
function testsqu4()
```

```

%
% x1=[1,2,3,4]'
% x2=[1,2]'
% F=0.5*x1'*R1*x1-U1'*x1 --->min,
% (T1'*x+C1).*D1>=0
dmin=0.001;
dmax=10000;
r=100000;
erd=0.01;
kmax=60000;
L=[1,0,2,0;
    0,5,0,1;
    0,4,0,2;
    0,0,1,1];
R1=L*L';
T1=[3,4,5,6;
    -1,-2,-3,-4]';
C1=-[7,8]';
U1=[1,0,3,-1]';
D1=[1,0]';
[R,T,U,C,D]=squ21(R1,T1,U1,C1,D1);
% F=0.5*x'*R*x-U'*x --->min,
% T'*x+C=0, x.*D>=0
[i,ogr,k,ero,Fmin,kk,erok,Fmink,ii]...
=squ2(R,T,C,U,D,r,erd,kmax);
i
ogr
ero
k
Fmin
figi(kk,erok,Fmink,ii,'Error (testsqu4)',4);

```